

ADABIY TA'LIMDA PSIXOIJTIMOY EMPATIYANING O'RNI

Akbaraliyeva Robiyaxon Tohirjon qizi,

magistrant

robiyaxonakbaraliyeva@gmail.com

Ilmiy rahbar: Yusupova Sh,

Pedagogika fanlari doktori (DcS), professor,

Andjon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada adabiyot darslarida travmatik epizod va shaxsiy iztiroblarning psixoijtimoiy empatiya shakllanishidagi ahamiyati tahlil qilinadi. “O‘tkan kunlar”, “Farhod va Shirin”, “Kecha va Kunduz” asarlaridagi dramatik holatlar misolida o‘quvchilarda yo‘qotish, iztirob, qo‘rquv kabi emotsiyalarni his etish orqali insoniylik, bag‘rikenglik va hamdardlik tuyg‘ularini rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tiladi. Metodik yondashuv sifatida empatik o‘qish, drammatizatsiya, refleksiya va munozaralarning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar. adabiyot ta’limi, psixoijtimoiy empatiya, travma, iztirob, empatik o‘qish, refleksiya, drammatizatsiya.

Abstract. This article analyzes the role of traumatic episodes and personal sufferings in the formation of psychosocial empathy in literature classes. Using examples from “O‘tkan kunlar”, “Farhod va Shirin”, and “Kecha va Kunduz”, it is shown how the depiction of dramatic situations allows students to experience emotions such as loss, grief, and fear, thereby fostering compassion, tolerance, and humanity. The methodological significance of empathetic reading, dramatization, reflection, and discussion is also substantiated.

Keywords. literature education, psychosocial empathy, trauma, suffering, empathetic reading, reflection, dramatization.

Аннотация. В статье рассматривается значение травматических эпизодов и личных страданий в формировании психосоциальной эмпатии на уроках литературы. На примере произведений «Откан кунлар», «Фархад и Ширин» и «Кеча ва Кундуз» показано, как изображение драматических ситуаций позволяет учащимся пережить такие эмоции, как утрата, страдание и страх, что способствует развитию человечности, толерантности и сочувствия. Обоснована методическая значимость эмпатического чтения, драматизации, рефлексии и дискуссий.

Ключевые слова. преподавание литературы, психосоциальная эмпатия, травма, страдание, эмпатическое чтение, рефлексия, драматизация.

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanib borayotgan bugungi davrda o'quvchilarning psixologiyasi va shaxsiy dunyoqarashlarini o'rganish hamda ularda estetik did, ijtimoiy ongni shakllantirish vazifasi har galgidan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun esa adabiyot darslari muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Adabiy asar orqali o'quvchi nafaqat badiiy zavq oladi, balki qahramonlarning iztirob va quvonchlarini his etib, ruhiy boylikka ega bo'ladi. Bu jarayonning metodik va psixologik asosida *psixoijtimoiy empatiya* yotadi.

Empatiya bu boshqa odamning his-tuyg'ularini, kechinmalarini tushunish va o'zida ham his qilish qobiliyatidir. U zamonaviy psixologiyaning o'ziga xos turi bo'lib, u odamning o'zini boshqa shaxs o'rnida tasavvur qilish, boshqa birovning istaklari, his-tuyg'ulari, g'oyalari va harakatlarini refleks darajasida amalga oshirish, boshqalarga yaxshi munosabatda bo'lish qobiliyatini anglatadi. Bu o'zgalarning nuqtai nazaridan narsalarni ko'ra olish, ularning ahvolini his qilish va hamdardlik bildirish imkonini beradi. O'zga insonlarning tashvishlari va his-tuyg'ularini o'z his-tuyg'ulari niqtai nazaridan tushuna oladigan va qabul qila oladigan shaxs *empat* deb ataladi.

Empatiya hissiy (o'zga his-tuyg'ularini his qilish), kognitiv (o'zga fikrlarini tushunish) va predikativ (o'zgalarning kayfiyatini bashorat qilish) turlarga bo'linadi:

Hissiy empatiya – boshqa odamning his-tuyg'ularini, ayniqsa, og'riq yoki xursandchilik kabi affektiv holatlarini his qilish.

Kognitiv empatiya – o'zga odamning fikrlash jarayonini, uning ma'lum bir vaziyatda o'zini qanday his qilayotganini tushunish uchun taqqoslash va analitik fikrlashni qo'llash.

Predikativ empatiya – muayyan vaziyatlarda boshqa odam qanday hissiy javob bera olishini oldindan taxmin qilish qobiliyati.

Psixoijtimoiy empatiya esa shaxsning ijtimoiy ong va jamiyatdagi munosabatlar bilan uyg'unlashgan shaklidir. Adabiy ta'lim empatiyani shakllantirishning eng samarali usullaridan biridir. Adabiy ta'limda bu jarayon o'quvchilar qalbida mehr-oqibat, sabr-toqat va bag'rikenglikni tarbiyalashga, shaxslararo muloqot madaniyatini rivojlantirishga, ijtimoiy ong va mas'uliyatni mustahkamlashga, estetik zavq bilan birga axloqiy-ruhiy tarbiya berishga xizmat qiladi. Adabiy ta'limga psixoijtimoiy empatiya jarayonini joriy etish o'smir yoshidagi o'quvchilarda adabiy asardan kerakli xulosalarni chiqarish hamda asar qahramonlariga hamdardlik bildirish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Adabiy ta'limda empatiya jarayonini kuchaytirish uchun matnni qahramon his-tuyg'ularini sezgan holda o'qish, o'quvchilarda turli nuqtai nazarlarni anglash va boshqalarning hissiyotini hurmat qilish ko'nikmasini shakllantirish, qahramonlarni sahnalashtirish orqali ularning ruhiy olamini his qilish (dramatizatsiya), qahramonga maktub, esse yoki kundalik yozish orqali ichki sezgirlikni rivojlantirish (refleksiya), turli davr adabiyotidagi qahramonlar taqdirini solishtirib, universal insoniy tuyg'ularni anglash kabi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi.

Masalan, 11-sinf o'quvchilarida empatiyani shakllantirish uchun adabiyot darsliklarida berilgan Alisher Navoiyning hayot yo'li hamda badiiy merosini tatbiq etish samarali usullardan biri hisoblanadi. Navoiyning o'z asarlarida insonparvarlik, mehr-shafqat g'oyalarini tarannum etganligi haqidagi ma'lumotlar o'quvchilarda psixosotsial empatiyani shakllantiradi, kitobxonni ijtimoiy hamdardlikka chorlaydi.

Adabiyot darslari orqali o'quvchilarda empatiyani shakllantirish jarayonini quyidagicha ko'rsatish mumkin:

Asar	Travmatik epizod/holat	Psixotravmatik element	O'quvchida uyg'otadigan emotsiyalar	Empatiya yondashuvi
A. Qo'ndiriy, "O'tkan kunlar"	Kumushning halokati	Sevimli insonni yo'qotish	Iztirob, g'azab, umidsizlik	"Yo'qotishga qanday chidash mumkin?"
A. Navoiy, "Farhod va Shirin"	Farhodning o'zini halok qilishi	Umidsizlik, sevgi fojiasi	G'am, tushkunlik, fidoiylik hissi	"Boshqa yo'l bormi edi?" savoli orqali emotsional tahlil
Cho'lpon, "Kecha va Kunduz"	Zaynabning ruhiy holati	Tashqi va ichki kurash, ijtimoiy zulm	Siqilish, qo'rquv, tushkunlik	O'z davriga empatiya: "Zaynab hozirgi davrda"

				yashaganida... " mashqi
--	--	--	--	----------------------------

Adabiy ta'limda psixoiqtimoiy empatiya o'quvchini nafaqat bilimli, balki ijtimoiy sezgir, ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Metodik jihatdan empatiyaga asoslangan yondashuvlar – empatik o'qish, dramatisatsiya, refleksiya va munozaralar – o'quvchilarda hamdardlik, bag'rikenglik va insonparvarlik sifatlarini mustahkamlaydi. Shu bois adabiyot ta'limi jarayonida psixoiqtimoiy empatiyaning o'rnini chuqur anglash va uni metodik jihatdan to'g'ri yo'naltirish bugungi ta'limning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Rahimova I, Rustamova M. "Empatiya" atamasi va uning o'smirlik davridagi xususiyatlarini tushunish. – Euroasian journal of law, finance and applied of sciences, 2023.
- 2.Rodgers K. Empatiya psixologik kategoriya sifatida. – Moskva: Progress, 1994.
- 3.Журавлев Д. Откуда берутся проблемные дети?//Народное образование. – 2011. –№ 1. –С. 141 –147.